

R. Paemeleire

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE BIJ
GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVER-
WERKING

Uitg.: Wetenschappelijk onderwijs Limburg,
Universitaire pers, Diepenbeek (België), 1975.
484 blz. ing. Prijs ca. f 45,-

door Prof. A. B. Frielink

Een kenmerk van de Belgische maatschappij (althans de Nederlandstalige) is de openheid voor tal van inzichten en ontwikkelingen stammend uit andere cultuurgebieden. Zij heeft dit gemeen met de Nederlandse maatschappij, al zal hier in het algemeen de Franse invloed door de taalmoeilijkheden geringer zijn dan in Vlaams-België. Deze overeenstemming tussen beide Benelux-partners neemt niet weg dat er een duidelijk verschil in wijze van benadering kan worden geconstateerd tussen Belgische en Nederlandse auteurs. Dit verschil heeft betrekking op tal van aspecten in verschillende nuanceringen. Een belangrijk aspect daarbij is de gewoonlijk wat (al te) rechtlijnige wijze van redenering van Nederlanders, tegenover de elastischer en vaak ook meer pragmatische benadering van Belgische zijde.

In het hier besproken boek komt dit - althans voor mij - duidelijk tot uiting. Het boek is in hoofdzaak een systematische compilatie van uit de literatuur bekende opvattingen en uitkomsten van onderzoekingen; het bevat voor de Nederlandse vakgenoot die zich gedurende langere tijd in het onderwerp heeft verdiept, dan ook geen nieuws. De wijze van compilatie heeft echter een wat ander karakter dan waaraan wij gewend zijn. Het lijkt me daarom geschikt voor

studerenden en voor degenen die zich meer dan oppervlakkig in het onderwerp willen gaan verdiepen. Doch ook de Nederlandse deskundige kan er nut van hebben waar te nemen hoe de hem bekende stof op een andere wijze kan worden opgebouwd dan hij van huis uit als „de” methode ziet.

Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken van sterk verschillende omvang (van 4 tot 100 blz.; in totaal 400 blz.), een aantal bijlagen (26 blz.) en een zeer uitgebreide literatuuropgave (46 blz.). Het zal de lezers van het MAB wellicht interesseren dat in de bibliografie het aantal MAB-artikelen aanzienlijk groter is dan het aantal van welk ander tijdschrift ook.

De hoofdstukken 1 en 2 (tezamen 76 blz.) bevatten een goed gedocumenteerde inleiding tot de leer der accountantscontrole vanuit een internationale optiek. Er is hierbij een goed evenwicht bereikt tussen Engels/Amerikaanse, Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische opvattingen.

Na een kort hoofdstuk 3 over „de computer”, volgt in de hoofdstukken 4, 5 en 6 (tezamen 222 blz.) de behandeling van het eigenlijke onderwerp: „de interne controle bij EDP”, „Accountantscontrole” en „Onderzoek van de jaarrekening”. Van de verschillende bekende methoden van accountantscontrole worden geanalyseerd: de voorwaarden waaronder toepassing mogelijk is, de voordelen en de nadelen. Na een kort hoofdstuk over toekomstverwachtingen, volgt in hoofdstuk 8 een beschrijving van de systeemtheorie toegepast op het bedrijf, het gegevenssysteem en het gegevenscontrolesysteem.

Voor alle onderdelen worden uitgebreide literatuurverwijzingen, veelal aangevuld met citaten, gegeven.

J. H. Balvert & G. Lansink

ON-LINE DATATRANSMISSIE. REEKS
AUTOMATISCHE INFORMATIEVERWER-
KING

Samsom, Alphen a/d Rijn, 1975. ISBN
90.14.02414.2. 201 pag., paperback f 33,25

door Prof. A. B. Frieling

Blijkens de Inleiding verstaan de auteurs onder „on-line datatransmissie”: het overbrengen van gegevens in een gecodeerde vorm, via een transmissiemedium waaraan een computer gekoppeld is aan ten minste één zijde van de verbinding. Letterlijk genomen valt hier ook onder de overbrenging van gegevens van de centrale verwerkingseenheid van een computer naar bijvoorbeeld de tot de configuratie behorende schijven- en magneetbandeenheden en in omgekeerde richting, doch dit is niet de bedoeling. Uit de verdere tekst blijkt dat voornamelijk wordt gedacht aan gegevensoverbrenging in het kader van invoer in en uitvoer uit een computer, waarbij het in/uitvoerapparaat op enige afstand van de computer is opgesteld (Vergelijk IFIP Guide (1971): „F 1 Data transmission. The transmission between remote points of data in coded form by means of signals (usually electrical)”). Hoe ver de „afstand” moet zijn om te kunnen spreken van „remote” blijft daarbij een wat arbitraire zaak. De auteurs van het in bespreking zijnde boek stellen: „Evenzo kan een terminal die naast de computer staat, „op afstand” staan, indien bepaalde organen van de computer niet tot aan de terminal kunnen reiken”.

Indien ik het goed heb begrepen, is het kenmerkende van de datatransmissie waarover dit boek gaat:

- a. dat er verschillende eindstations (terminals) zijn waarin gegevens worden ingevoerd waarop een reeds in de computer aanwezig programma wordt toegepast (en waarop de uitkomsten van de verwerking althans gedeeltelijk worden uitgevoerd);
- b. dat deze eindstations permanent of gedurende bepaalde tijden aan de centraal opgestelde computer(s) zijn gekoppeld.

Met collega Van Belkum (in het Voorwoord) ben ik het ten volle eens dat de hieruit ontstaande mogelijkheid van afstandsverwerking voor een groot gebied van toepassingen van automatische informatieverwerking van grote

betekenis is, vanwege de mogelijkheid van rechtstreekse communicatie tussen informatiegebruikers en het informatiesysteem. Dit geldt niet alleen voor administratieve verwerkingen (betrekking hebbende op gegevensverwerking ten behoeve van de bedrijfshandelingen - het logistieke informatiesysteem - of ten behoeve van de besturing van de activiteiten - het management informatiesysteem -), doch ook voor informatie-ontsluitingstoepassingen (documentatie e.d.) en voor de organisatie van berichtenverkeer, ook al is dit niet direct op computerverwerking van die berichten gericht (message-switching).

In het licht van deze grote betekenis is het boek teleurstellend, omdat het zich voornamelijk beperkt tot het gedeelte tussen „de achterkant” van de terminal en „de voorzijde” van de computer. De hoofdstukken 14 t/m 18 (20 blz.) die iets aanstippen over hetgeen binnen de computer moet gebeuren zijn uiterst summier en de organisatorische implicaties van en voorwaarden voor datatransmissie-toepassing in een huishouding blijven buiten bespreking (volgens par. 2.4 wordt voor de „procedures” voor het realiseren van zo'n toepassing verwezen naar het ARDI-Handboek).

Deze beperking is te meer teleurstellend voor wie zich herinnert dat reeds in augustus 1963¹⁾ werd gesteld: „De postgewijze geïntegreerde informatieverwerking . . . zal een omvangrijke en tijdrovende organisatorische voorbereiding vragen. Dat zou wel eens de grootste hinderpaal kunnen blijken om op korte termijn tot een succesvolle realisering van de in beginsel aanwezige mogelijkheden te kunnen geraken”.

Het gevolg van de door de auteurs aangebrachte beperkingen is, dat het niet goed duidelijk is voor wie het boek bestemd kan worden geacht:

- de technische geschoolde weet het al wel, of heeft andere, technisch/wetenschappelijke bronnen om de kennis te kunnen vergaren;
- de potentiële gebruiker kan met de sterk gestileerd weergegeven technische en statistische feiten niet veel aanvangen.

Het is mij dan ook niet mogelijk om het boek aan bepaalde categorieën van lezers aan te bevelen.

¹⁾ Elektronische administratiecentrales en elektrische datatransmissie. Rapport van de Commissie „Telecommunicatiebehoefte” van de Stichting Studiecetrum voor administratieve automatisering. Samsom, Alphen a/d Rijn, 1964. 17 pag.

Drs. T. Tieleman

MANAGEMENTINFORMATIE EN INFORMATIEMANAGEMENT: ENIGE BESCHOUWINGEN OVER THEORIE EN PRACTIJK VAN MANAGEMENT INFORMATIESYSTEMEN

Uitgegeven bij Agon Elsevier Amsterdam/Brussel in 1974. Aantal blz. 193. Prijs f 31,50.

door A. Beek

Het boek uitgegeven in de Management en Marketing bibliotheek, beoogt - aldus de schrijver - inzicht te verschaffen in de loop van informatiesystemen binnen een onderneming.

Bij de behandeling wordt de nauwe samenhang aangetoond tussen de ontwikkeling van de organisatie, doelstellingen en meerjarenplanning enerzijds en de ontwikkeling van het management informatiesysteem (m.i.s.) *ter ondersteuning* van de besluitvormingsprocessen van de hogere managementniveaus anderzijds.

De directe aanleiding tot het schrijven van het boek zijn een tweetal opdrachten van de directie van de N.S. aan de schrijver. De eerste opdracht betrof de aanzet voor een nieuwe organisatie van de informatiestromen binnen de N.S. Deze organisatie dient zowel voor het N.S.-management als de leiding van het rekencentrum duidelijk en hanteerbaar te zijn. De tweede opdracht was de bouw van een m.i.s., eveneens gericht op de topleiding van de N.S. Daarin dient alle periodieke en voor het topmanagement relevante informatie een plaats te krijgen.

De resultaten van de studie - zo betoogt de auteur in de inleiding - kunnen in de eerste plaats van belang zijn voor grotere ondernemingen. Ook andere grotere organisaties kunnen hiervan profiteren, als bijv. overheidsorganen, E.E.G.-instanties, grote kerken en stichtingen.

Op deze plaats wordt door mij reeds een vraagteken geplaatst achter het bereiken van de genoemde doelstelling.

Wij laten eerst een korte samenvatting van de inhoud van het boek volgen.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkele aspecten van de systeemtheorie. Het hoofdstuk eindigt met een aan Simon ontleende beschouwing over complexe systemen. Hoofdstuk 3 - met een verhandeling over ondernemingsystemen - is voor een belangrijk deel gewijd aan de

opvattingen van Ansoff, die in 1969 de basis legde voor het onderscheid tussen logistieke (informatie) systemen en management (informatie) systemen. In hoofdstuk 4 geeft de auteur een beschrijving van een *logistiek* informatiesysteem. Het logistieke proces is gericht op personeel, materieel, diensten en faciliteiten binnen de onderneming, vertoont een grote mate van onderlinge samenhang en omvat relatief veel repeterende handelingen en beslissingen. Het hoofdstuk 5 gaat vooral in op de *theorie* van management informatiesystemen. Uitgegaan wordt van de meer *pragmatische* benadering dat elke grote onderneming over verschillende m.i.-systemen moet beschikken, die elk afzonderlijk bestuurd worden en tezamen het informatienetwerk van de onderneming vormen (systeem van systemen). De topmanagement informatiesystemen bevinden zich daarbij overigens in een minder ver gevorderd stadium dan de informatiesystemen gericht op de meer operationele processen, waarin relatief meer geprogrammeerde beslissingen (conclusies) voorkomen, welke zich daarom ook meer voor automatisering lenen.

Bij de opzet van een m.i.s. - gericht op het ondersteunen en stimuleren van een (top)-manager c.q. managementteam bij het nemen van (strategische) beslissingen en t.b.v. de „control” van het lopende bedrijfsgebeuren - gaat het erom dat het management vooral antwoord geeft op de volgende vragen:

- welk complex van processen moet bestuurd worden;
- welke beoordelingscriteria gelden daarbij;
- binnen welke toleranties mogen de processen verlopen, zonder dat ingrijpen nodig is.

De opbouw van dit informatiesysteem geschiedt duidelijk vanuit het gezichtspunt van de manager (top-bottom approach), anders dan - zoals wordt beschreven - de benadering van de bouw van een logistiek informatiesysteem, dat wordt opgebouwd uit de elementaire gegevens (bottom-top approach). Ook op andere onderdelen wordt het onderscheid tussen de systeemopzet van logistieke en managementinformatiesystemen beschreven.

In het belangrijke hoofdstuk 6 - met hoofdstuk 5 de „pièce de résistance” van het boek - wordt de praktische oplossing waartoe N.S. gekomen is beschreven. Uiteraard moet de lezer daarbij rekening houden met aard en omvang van deze onderneming en de - kennelijk - vrij moderne opvatting over het „administreren” bij de topleiding.

In dit hoofdstuk wordt eerst de organisatie van de informatiestromen geschetst, welke bij de N.S. gestalte kreeg in het managementteam voor de automatisering van de informatieverwerking. Dit team slaat a.h.w. de brug tussen het rekencentrum van de N.S. - een zelfstandige N.V. (C.V.I.) - en het topmanagement van de N.S. Voorts is een beschrijving opgenomen van het m.i.s. voor deze topleiding. De output van het m.i.s. voor de N.S.-top is gericht op een drietal centrale organen, te weten de concernleiding (ter ondersteuning van de „control” van het lopende bedrijfsgebeuren), het bedrijfsplanbureau (ter ondersteuning van het planningproces voor de e.k. twee jaren) en het meerjarenplanbureau (ter ondersteuning van het planningproces voor de daarop volgende vijf jaren). Het meest interessant voor de topleiding is de informatie van het dynamische planningsgebeuren, hetwelk bij de N.S. vooral na het jaar 1969 een meer systematische aanpak verkreeg. Voor de genoemde „control” ontvangt zij één bladzijde „exception reporting”. De genoemde informatiestromen worden door de *informatiemanager* (zie H.7) - een eertijds door prof. Brevoord geïntroduceerde functiebenaming - binnen hetzelfde m.i.s. gekanaliseerd. Voorts opereert t.b.v. de opzet en bewaking van de m.i.-systemen een aparte stuurgroep verstrekking besturingsinformatie. Aan de functie van de informatiemanager wordt in hoofdstuk 7 relatief uitgebreid aandacht besteed. Afhankelijk van de inhoud van de functie - in belangrijke mate ook bepaald door degene die deze functie vervult - is dit in vele gevallen de „moderne” administrator of de controller. Onder bepaalde organisatorische verhoudingen zal verdere specialisatie mogelijk zijn. In dit hoofdstuk wordt niet gesproken over de interne accountant, noch wordt ingegaan op de zich ontwikkelende functie van de *data-base manager* (bijv.).

Benadrukt wordt dat de *organisatorische* voorwaarden om het m.i.s. te doen functioneren van groter belang zijn gebleken dan het inzetten van computers. Het m.i.s. is primair een instrument om de communicatie over planning en control - twee zeer belangrijke managementtaken - effectiever te maken. Inmiddels wordt wel een data base opgericht om de informatie van het beschreven m.i.s. in op te slaan en zijn er ook t.b.v. het lagere management informatie-managers werkzaam, teneinde soortgelijke m.i.-systemen voor die echelons te implementeren. Uiteraard is daarbij nauwe samenwerking vereist met de informatiemanager van de N.S.-top

Uit *didactisch* oogpunt bezien is het m.i. een goed opgezet boek. Ieder hoofdstuk bevat een

korte inleiding en een samenvatting. Het geheel is nog eens kort samengevat in een apart hoofdstuk, terwijl ook de definities van de belangrijke begrippen een aparte plaats krijgen. Dit in plaats van een trefwoordenregister, waarschijnlijk. Voorts is het boek verlichtigd met modellen, organisatieschema's, voorbeelden van bestaande rapporten, e.d. Daarbij is het boek prettig leesbaar. Vakjargon is vermeden en/of wordt toegelicht.

Hoewel na 1974 de literatuur m.b.t. dit onderwerp alweer aanmerkelijk is uitgebreid - en nog uitgebreid zal worden - ontbreken in het literatuuroverzicht een aantal boeken die voor of in 1974 zijn verschenen. Te noemen zijn: Blumenthal: „Management Information Systems: a framework for planning and development”, Brevoord: „Distributie en Informatie”, Davis: „Management Information Systems” en Burch and Strater: „Information Systems: Theory and Practice”. Deze (leer)boeken prijken op de literatuurlijsten van degenen die het vak „administratieve organisatie incl. bedrijfs(bestuurlijke-)informatica” volgen bij het NIVRA of aan de universiteiten.

De auteur heeft klaarblijkelijk ook meer de nadruk willen leggen op het praktijkgedeelte (H.6), waarin een volgens hem *goed functionerend* m.i.s. voor het topmanagement van N.S. is beschreven. Nog onlangs betoogde prof. van Zutphen in zijn oratie („Informatiegebruikers”: enkele problemen van het geautomatiseerde informatiesysteem, gezien door de optiek van de gebruiker) dat algemene principes en criteria voor het analyseren en ontwerpen van informatiesystemen nog maar in een eerste stadium van ontwikkeling zijn. Een verklarende factor voor deze onbevredigende situatie is volgens hem gelegen in het feit, dat een goed gefundeerde theorie in zeer sterke mate afhankelijk is van het verkrijgen van ervaring alsook van toetsend onderzoek. Hij verwijst daartoe o.m. naar een ook door Tieleman helaas niet genoemd belangwekkend artikel van Emery uit 1973: „An overview of management information systems”.

M.b.t. deze door Van Zutphen genoemde problemen kan een uitgave als hier in het kort besproken van nut zijn.

Over de *wijze* waarop het onderzoek plaatsvond, alsmede de daarbij gehanteerde *methoden en technieken*, wordt echter weinig toelichting gegeven.

Ook in de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt deze problematiek niet of nauwelijks behandeld. Volgens de auteur konden voorts de in hoofdstuk 6 beschreven *practische* oplossingen slechts worden gerealiseerd dankzij de in genoemde

hoofdstukken beschreven theoretische uitgangspunten. Dit wordt m.i. in de uitwerking (te) weinig zichtbaar gemaakt.

Zowel voor de student, voor wie een dergelijk boek een belangrijk stuk „practicum” zou kunnen betekenen, als voor de systeemontwerper kan dit m.i. als een gemis worden ervaren. Nog afgezien van degenen die zich meer met de theorievorming bezighouden.

Hiermee is de eerdergemaakte kritische aantekening m.b.t. een van de doelstellingen van het

boek ook enigermate verklaard.

Ik ben overigens van mening dat dergelijke beschrijvingen voor de bedrijfs(bestuurlijke-)informatica-opleiding op h.b.o.- en w.o.-niveau van grote waarde kunnen zijn.

Gelukkig verschijnen er steeds meer m.i. *goede* Nederlandse informatica-leerboeken - w.o. die op het gebied van de systeemanalyse en het systeemontwerp - op de markt. Om de hierbovengenoemde redenen zou ik het boek van Tieleman niet tot deze categorie willen rekenen.

Directie Externe Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken

VAN VELERLEI AARD, FINANCIËLE STEUN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Directie Externe Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken. 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30. 1e druk, augustus 1975. 53 blz. Gratis verkrijgbaar.

door R. Elzinga

Dit boekje - in feite een wegwijzer - is zeer praktisch opgezet en in een handige vorm uitgevoerd. Een korte beschrijving van de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om steun van financiële aard van de landelijke Overheid te verkrijgen vindt men op de eerste drie pagina's. In de tekst van die pagina's wordt telkens ver-

wezen naar een korte beschouwing over de verschillende mogelijkheden, die in de volgende pagina's is opgenomen. Bij die korte beschouwingen zijn de adressen en telefoonnummers van de instanties, waartoe men zich dient te wenden, vermeld.

De tekst laat weinig „wit”, zodat er weinig ruimte is gebleven om wijzigingen en aanvullingen aan te brengen. Die wijzigingen zullen in de huidige omstandigheden, waarin de gehele materie voortdurend in beweging is, niet lang op zich laten wachten. Gehoopt mag worden, dat het ministerie de eerste druk dan snel door nieuwe drukken zal laten volgen.

Het boekje is voor het bedrijfsleven en speciaal de financiële adviseurs daarvan een prima overzicht van de oude - nog geldige - en van de recente regelingen op het gebied van de financiële steunmaatregelen, die de Overheid biedt.